

Sajak Dalam Khotbah Ali Bin Abi Talib (Analisis Retoris dan Spiritualis)

Wa Erwita¹, Haniah².

^{1,2} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Email: erwita96@gmail.com

<https://doi.org/10.64271/3k8wfh96>

Tanggal pengajuan : November 2025

Tanggal diterima : Juni 2026

Diterbitkan pada : Juni 2026

Abstrak:

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pola dan bentuk sajak dalam khutbah-khutbah Ali ibn Abi Talib, khususnya dalam Khutbah Al-Gharra' (Khutbah No. 83) dari Nahj al-Balaghah, serta menelaah fungsi retorik dan dimensi spiritualnya dalam konteks dakwah Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan pendekatan analisis retorik dan spiritual. Sumber data utama adalah Nahj al-Balaghah yang disusun oleh Sayyid al-Radhi, didukung oleh karya-karya klasik dan kontemporer tentang balaghah dan retorika dalam Islam. Data dikumpulkan melalui dokumentasi dan tinjauan literatur sistematis, kemudian dianalisis melalui tiga tahap: identifikasi jenis-jenis sajak, analisis fungsi retorik, dan interpretasi makna spiritual. Temuan penelitian mengungkapkan tiga jenis sajak dalam khotbah Ali ibn Abi Talib: mutharraf, mutawazi, dan murashsha. Masing-masing memiliki fungsi retorika yang berbeda: memperkuat peringatan moral (inzar), membangun daya tarik ritmis (taswiq), dan meningkatkan kesadaran spiritual. Penggunaan sajak bukan sekadar perangkat estetika, melainkan strategi retorika untuk menyampaikan nilai-nilai spiritual yang mendalam tentang kedaulatan ilahi, pertanggungjawaban manusia, dan peradaban yang etis dalam Islam.

Kata Kunci: Khutbah Ali Bin Abi Talib, Retoris, Spiritualitas, Sajak.

PENDAHULUAN

Retorika Islam klasik merupakan salah satu warisan intelektual yang memiliki kekayaan luar biasa, baik dari segi estetika bahasa maupun kedalaman nilai spiritual yang terkandung di dalamnya. Dalam tradisi kesusastraan Arab, seni berbicara dan menyusun kalimat bukan sekadar ekspresi estetik, melainkan juga medium untuk menyampaikan nilai-nilai transendental, moral, dan sosial. Dalam konteks inilah, khotbah-khotbah Ali bin Abi Thalib mendapat perhatian para sarjana lintas zaman, karena memadukan keunggulan retorika dengan kedalaman spiritualitas yang autentik. Fenomena yang menarik perhatian dalam kajian ini adalah bagaimana gaya bahasa sajak berirama dalam tradisi balaghah Arab berfungsi tidak hanya sebagai ornamentasi linguistik, tetapi juga sebagai wahana penyampaian pesan dakwah yang efektif dan transformatif. Sajak dalam khotbah Ali bin Abi Thalib hadir bukan secara arbitrer, melainkan terstruktur secara retorik untuk menciptakan penekanan

emosional, membangun kesadaran moral, dan membangkitkan sensitivitas spiritual audiens. Persoalan akademis yang muncul adalah: bagaimana struktur sajak tersebut bekerja secara retorik, dan nilai spiritual apakah yang dikandungnya?

Secara akademik, kajian tentang sajak dalam tradisi balaghah Arab telah berkembang cukup jauh. Ilmu balaghah yang mencakup bayan, ma'ani, dan badi' menempatkan sajak sebagai bagian dari muhassinat lafdziyyah (keindahan lafal), yakni keindahan yang terletak pada tataran bunyi dan ritme kalimat. Sajak secara terminologis didefinisikan sebagai kesepadanan huruf akhir pada dua fashilah (unit kalimat) atau lebih, yang menghasilkan efek bunyi berirama (Wahyudin, 2026).

Dalam perspektif retorika, sajak berfungsi sebagai alat persuasi yang bekerja melalui dua jalur sekaligus: kognitif dan afektif. Secara kognitif, rima yang teratur membantu pemirsa mengingat dan memahami pesan. Secara afektif, irama yang harmonis menciptakan resonansi emosional yang memperkuat penerimaan pesan (Menninghaus et al., 2015). Dalam tradisi dakwah Islam, dimensi afektif ini sangat penting karena tujuan utama dakwah adalah transformasi internal, yaitu perubahan kesadaran, sikap, dan perilaku.

Kajian spiritualitas dalam wacana retorika dakwah menunjukkan bahwa gaya bahasa yang digunakan seorang da'i tidak terlepas dari kondisi batin, pengalaman religius, dan visi teologisnya. Spiritualitas dalam konteks ini dipahami sebagai dimensi kesadaran yang menghubungkan manusia dengan realitas transendental (Giffari & Dermawan, 2025). Dengan demikian, analisis sajak tidak dapat dipisahkan dari pembacaan spiritual terhadap konteks dan isi pesan khotbah.

Beberapa penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting dalam bidang ini. Naja et al. (2025), mengkaji Khutbah Al-Gharra' menggunakan pendekatan ekspresif, berfokus pada ekspresi dunia batin Ali bin Abi Thalib dan kepiawaian estetika bahasanya. Penelitian tersebut berhasil mengidentifikasi dimensi psikologis-biografis yang memengaruhi gaya bahasa Ali, namun belum secara sistematis menguraikan fungsi retorik masing-masing jenis sajak dalam kaitannya dengan pesan dakwah.

Putri dan Herba (2025) mengkaji sajak dalam Surah Al-Qiyamah, dengan fokus pada aspek ilmu badi'. Sementara itu, Riki et.al (2024) meneliti sajak dalam Surah Al-Muthaffifin dari perspektif analisis balaghah. Rosi et.al. (2022) mengkaji konsep sajak dalam Surah Al-Mu'awwidzat. Nasichah et.al. (2024) mengkaji retorika dan etika dakwah Ustadz Adi Hidayat di media sosial YouTube, yang relevan secara metodologis, namun berbeda objek kajiannya. Penelitian-penelitian tersebut umumnya berfokus pada teks Al-Qur'an atau teks sastra religius lainnya, dan menggunakan kerangka analisis balaghah murni tanpa mengintegrasikan perspektif retorika dakwah dan spiritualitas secara bersamaan.

Berdasarkan pemetaan penelitian terdahulu, teridentifikasi celah akademik yang signifikan yaitu belum ada penelitian yang secara integratif menganalisis jenis-jenis sajak dalam khutbah Ali bin Abi Thalib, dan fungsi retorik masing-masing jenis sajak dalam konteks dakwah, dan kandungan nilai spiritual yang disampaikan melalui struktur sajak tersebut. Penelitian terdahulu cenderung dikotomis: mengkaji sajak sebagai fenomena linguistik semata, atau mengkaji spiritualitas tanpa memperhatikan struktur linguistik sajak secara mendalam. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan pendekatan yang lebih integratif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan jenis-jenis sajak dalam Khutbah Al-Gharra', serta menganalisis fungsi retorik masing-masing jenis sajak, dan menginterpretasikan kandungan nilai spiritual sajak tersebut dalam kerangka dakwah Islam.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian *library research*. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian adalah memahami makna, fungsi, dan nilai yang terkandung dalam teks, bukan untuk mengukur frekuensi atau kuantitas. Data yang dianalisis berupa teks khotbah berbahasa Arab yang memerlukan interpretasi linguistik dan hermeneutis yang mendalam.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan analisis yang diintegrasikan secara komplementer, yaitu: pertama, pendekatan Analisis Retoris yang mengacu pada kerangka retorika klasik yang telah dikembangkan dalam tradisi ilmu balaghah Arab, khususnya ilmu badi', yang mengkaji keindahan lafal (muhasinat lafdziyyah). Dalam kerangka ini, sajak dipahami sebagai perangkat retorik yang menciptakan efek bunyi, ritme, dan penekanan makna. Analisis retorik mencakup identifikasi fashilah, klasifikasi jenis sajak, dan analisis fungsi persuasif masing-masing pola sajak (Fitria & Kamaliah, 2025). Kedua, pendekatan Analisis Spiritual mengacu pada kerangka tafsir dakwah yang menempatkan teks khotbah sebagai ekspresi kesadaran spiritual seorang da'i. Pendekatan ini menelaah bagaimana pilihan retorik tersebut mencerminkan orientasi teologis, visi moral, dan kepedulian sosial sang pembicara, dalam hal ini Ali bin Abi Thalib (Aziza & Edidarmo, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kerangka Teori Sajak: Tinjauan Balaghah

Sebelum memaparkan hasil analisis, perlu ditetapkan terlebih dahulu kerangka teori sajak yang menjadi pisau analisis dalam penelitian ini. Sajak secara etimologi berasal dari akar kata سَجَعٌ yang bermakna bunyi atau keindahan. Secara terminologis, sajak dalam ilmu badi' didefinisikan sebagai:

السَّجْعُ تَوَافُقُ الْفَاصِلَتَيْنِ فِي الْحَرْفِ الْأَخِيرِ

Sajak adalah kesepadanan dua fashilah pada huruf akhir. Fashilah adalah kata terakhir dalam suatu unit kalimat yang dibandingkan dengan unit kalimat lainnya. Dua fashilah yang disepadankan disebut qarinah, dan sepasang qarinah membentuk faqrah (Lahay et al., 2024).

Sajak termasuk dalam kategori muhasinat lafdziyyah (keindahan lafal), yakni keindahan yang beroperasi pada tataran bunyi. Dalam tradisi ilmu balaghah, sajak dibedakan menjadi tiga jenis utama; Pertama, Sajak Mutharraf: yaitu dua fashilah berbeda wazannya (bobot metris) tetapi sama huruf akhirnya. Kedua, Sajak Mutawazi: Dua fashilah memiliki wazan dan huruf akhir yang sama. Ketiga, Sajak Murashsha: setiap lafal pada fashilah pertama sepadan (wazan dan rima) dengan lafal yang berposisi sama pada fashilah kedua (Qotrunnada et al., 2024).

Ketiga jenis sajak ini akan diidentifikasi dan dianalisis dalam Khutbah Al-Gharra' berikut ini.

B. Analisis Sajak dalam Khutbah Al-Gharra' Ali bin Abi Thalib

1. Sajak Mutharraf: Fungsi Retoris dan Makna Spiritual.

Sajak mutharraf ditemukan dalam narasi khutbah berikut:

جَعَلَ لَكُمْ أَسْمَاعًا لِتَعِيَ مَا عَنْهَا، وَأَبْصَارًا لِتَجْلُوَ عَنْ عَشَاهَا، وَأَشْلَاءَ جَامِعَةً لِأَعْضَائِهَا

Artinya:

Dia (Allah) menjadikan bagi kalian pendengaran agar kalian memahami apa yang disampaikan melaluinya, dan penglihatan agar kalian dapat menghilangkan kebutaan darinya, serta anggota tubuh yang saling menyempurnakan bagian-bagiannya.

a. Analisis Fungsi Retoris.

Dalam narasi khotbah ini, tiga fashilah diakhiri dengan huruf ha' / عَنَّاها / عَشَاهَا. Meskipun ketiga fashilah berbeda bobot wazannya (mutharraf), kesepadanan rima di ujung kalimat menciptakan efek ritme yang membuat pendengar tertahan dan menyimak. Teknik ini dalam retorika modern disebut sebagai anaphora-like closure penutupan kalimat yang berulang secara fonologis yang berfungsi memperkuat kesan dan memudahkan retensi pesan dalam memori audiens (Jalaluddin Rakhmat, 1998). Selain itu, penggunaan tiga anggota (triad) memperkuat argumentasi melalui prinsip kelengkapan retoris: pendengaran, penglihatan, dan anggota tubuh merepresentasikan totalitas indera dan kemampuan manusia.

b. Kandungan Nilai Spiritual dan Pesan Dakwah.

Secara spiritual, narasi khotbah ini mengandung pesan tauhid yang mendalam, yaitu kemampuan inderawi manusia, pendengaran, penglihatan, dan anggota tubuh adalah pemberian Allah yang harus dipertanggungjawabkan. Struktur sajak yang mengalir harmonis menjadi metafora dari harmoni ciptaan Allah sendiri. Ali bin Abi Thalib secara retoris mengajak audiens untuk merenungi karunia ilahi bukan hanya secara rasional, tetapi juga melalui pengalaman estetik saat mendengarkan irama kalimatnya. Ini mencerminkan pendekatan dakwah yang holistik, menyentuh akal dan hati secara bersamaan.

c. Konteks Sosial.

Pesan ini relevan dengan kondisi umat pada masa Ali yang mulai abai terhadap kewajiban moral dan syukur kepada Allah. Dengan mengingatkan bahwa setiap indera adalah amanah ilahi, Ali secara implisit menegur kelalaian spiritual umatnya tanpa nada menghakimi, melainkan dengan nada kontemplatif yang mengundang refleksi.

2. Sajak Mutawazi

Sajak mutawazi ditemukan dalam narasi khotbah sebagai berikut:

عِبَادُ مَخْلُوقُونَ اقْتِدَارًا، وَمَرْبُوبُونَ اقْتِسَارًا، وَمَقْبُوضُونَ احْضَارًا، وَمُضْمَنُونَ أَجْدَانًا

Artinya:

Para hamba itu diciptakan dengan kekuasaan (Allah), dipelihara dengan ketergantungan (kepada-Nya), digenggam dan dikendalikan ketika dihadirkan, dan dijamin akan masuk ke dalam kubur.

a. Analisis Fungsi Retoris.

Keempat fashilah memiliki kesepadanan sempurna, baik wazan maupun huruf akhir: أَجْدَانًا / أَحْضَارًا / اقْتِسَارًا / اقْتِدَارًا semua berakhir dengan pola fonologis yang seragam. Ini adalah sajak mutawazi yang paling ketat bentuknya. Fungsi retoriknya adalah *epistrophe*, yakni pengulangan akhiran yang sama secara konsisten, yang dalam tradisi retorika menciptakan efek akumulatif: setiap klausa menambah dimensi baru dari satu argumen sentral sehingga argumen tersebut terasa semakin kuat dan tidak terbantahkan (Rakhmat, 2021). Struktur paralel yang rapi juga memudahkan hafalan sebuah pertimbangan retoris penting dalam tradisi lisan.

b. Kandungan Nilai Spiritual dan Pesan Dakwah.

Fragmen ini menyampaikan ontologi manusia dalam Islam dalam empat dimensi temporal: penciptaan, pemeliharaan, kematian, dan penguburan. Keempat dimensi ini disajikan bukan sebagai fakta biografi belaka, melainkan sebagai argumen spiritual tentang ketergantungan total manusia pada Allah (tawaqquf). Dengan menggunakan kata-kata pasif (مَخْلُوقُونَ، مَرْبُوبُونَ، مَقْبُوضُونَ، مُضْمَنُونَ), Ali secara retoris menegaskan bahwa manusia bukan agen yang otonom, melainkan subjek yang sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Allah. Ini adalah pesan tauhid yang disampaikan melalui sarana estetik sajak mutawazi yang harmonis.

c. Konteks Sosial.

Dalam konteks krisis politik dan moral yang melanda umat Islam pada masa kekhalifahan Ali, pesan tentang ketergantungan manusia pada Allah ini memiliki relevansi sosial yang mendalam. Di tengah pertikaian, ambisi kekuasaan, dan perpecahan umat, Ali mengingatkan bahwa semua manusia, tanpa kecuali, akan berakhir di dalam kubur. Ini adalah pesan egalitarian yang melampaui batas-batas status sosial dan politik.

3. Sajak Murashsha

Sajak murashsha ditemukan dalam narasi khotbah sebagai berikut:

عِبَادَ اللَّهِ، أَيَّنَ الَّذِينَ عَمَرُوا فَتَعَمُّوا، وَعَلِمُوا فَفَهَمُوا، وَأَنْظَرُوا فَلَهَوُا، وَسَلَّمُوا فَتَسُوا

Artinya:

Wahai hamba-hamba Allah, di manakah orang-orang yang dahulu hidup panjang lalu menikmati (nikmat dunia), yang telah mengetahui lalu memahami, yang telah diberi tangguh lalu lalai, dan yang diberi keselamatan lalu lupa (kepada Allah)?"

a. Analisis Fungsi Retoris.

Ini adalah contoh sajak murashsha yang paling kompleks karena kesepadanan terjadi tidak hanya pada akhir fashilah, tetapi pada setiap pasangan kata dalam posisi yang bersesuaian: عَمَرُوا-فَتَعَمُّوا / عَلِمُوا-فَفَهَمُوا / أَنْظَرُوا-فَلَهَوُا / سَلَّمُوا-فَتَسُوا. Pola retorik ini menggunakan teknik antithesis tersirat: setiap anugrah Allah (hidup panjang, pengetahuan, penangguhan, keselamatan) dikontraskan dengan respons negatif manusia (lalai, lupa). Pertanyaan retoris di awal "Di manakah mereka?" berfungsi sebagai *exordium* yang memancing rasa ingin tahu dan kesiapan emosional audiens sebelum argumen disampaikan (Zulfa, 2023).

b. Kandungan Nilai Spiritual dan Pesan Dakwah.

Secara spiritual, narasi khotbah ini merupakan meditasi tentang kefanaan dunia dan bahaya kelalaian. Ali menggunakan bentuk pertanyaan retorik bernada elegi, bukan semata-mata kecaman, untuk membangkitkan kesadaran bahwa generasi-generasi terdahulu, betapapun kuat dan beruntungnya mereka, pada akhirnya lenyap karena melupakan Allah. Pesan dakwahnya yaitu peringatan (inzar) sekaligus ajakan untuk berefleksi (tafakkur). Keindahan sajak *murashsha* yang terasa seperti nyanyian duka memperkuat dimensi kontemplatif pesan tersebut, sehingga audiens tidak hanya mendengar peringatan, tetapi merasakannya.

c. Konteks Sosial

Perlu dicatat bahwa ketiga narasi khotbah sajak yang dianalisis mencerminkan satu tema besar yang konsisten: kerapuhan manusia di hadapan Allah dan keniscayaan konsekuensi dari kelalaian moral. Tema ini bukan sekadar renungan teologis yang abstrak; ia lahir dari keprihatinan Ali yang sangat nyata terhadap perpecahan dan demoralisasi umat Islam pada masa itu. Dengan demikian, sajak dalam *Khutbah Al-Gharra'* adalah retorika yang berakar dalam realitas sosial, bukan ornamen tanpa konteks.

C. Sajak Sebagai Retorika Dakwah Integratif.

Dari analisis ketiga jenis sajak di atas, tampak pola yang konsisten: Ali bin Abi Thalib menggunakan sajak bukan sebagai tujuan estetika, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan dakwah yang lebih besar. Sajak *mutharraf* digunakan untuk membangun kesadaran tentang karunia Allah; sajak *mutawazi* untuk menegaskan ketergantungan manusia secara ontologis; dan sajak *murashsha* untuk mengajak refleksi mendalam tentang kefanaan dunia. Ketiga jenis sajak ini beroperasi secara sinergis dalam satu khotbah, menciptakan sebuah arsitektur retorik yang utuh dan bertujuan.

Temuan ini menunjukkan bahwa retorika dakwah Ali bin Abi Thalib bersifat integratif: ia menyatukan dimensi estetika (keindahan bahasa), dimensi kognitif (argumentasi logis), dan dimensi afektif (pembangkitan emosi spiritual). Inilah yang menjadikan *Khutbah Al-Gharra'* bukan sekadar karya sastra, melainkan warisan intelektual dakwah Islam yang melampaui batas-batas zamannya.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah mengidentifikasi dan menganalisis tiga jenis sajak dalam *Khutbah Al-Gharra'* Ali bin Abi Thalib: *mutharraf*, *mutawazi*, dan *murashsha*. Masing-masing jenis sajak menjalankan fungsi retorik yang berbeda namun saling melengkapi: sajak *mutharraf* membangun kesadaran atas karunia inderawi Allah melalui pengulangan rima yang mengalir; sajak *mutawazi* menegaskan ontologi ketergantungan manusia kepada Allah melalui paralelisme sempurna; dan sajak *murashsha* membangkitkan renungan mendalam tentang kefanaan dunia melalui antithesis tersirat bernada elegikal.

Temuan ini menjawab tujuan penelitian: pertama, terdapat tiga jenis sajak dalam *Khutbah Al-Gharra'* yang terklasifikasi secara balaghah; kedua, masing-masing jenis sajak menjalankan fungsi retorik persuasif yang bekerja pada tataran kognitif dan afektif sekaligus; dan ketiga, nilai-nilai

spiritual yang dikandung sajak tersebut mencakup tauhid, tawakkul, tafakkur, dan urgensi pertanggungjawaban moral di hadapan Allah.

Secara akademik, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian balaghah dakwah (rhetorical da'wa studies) dengan menunjukkan bahwa analisis linguistik sajak dan interpretasi spiritual tidak harus berjalan terpisah, melainkan dapat dan seharusnya diintegrasikan. Temuan ini juga menunjukkan bahwa khotbah Ali bin Abi Thalib merupakan model dakwah integratif yang relevan untuk dikaji dalam konteks pengembangan komunikasi dakwah Islam kontemporer.

Untuk penelitian lanjutan, disarankan: (1) perluasan corpus analisis ke khutbah-khutbah Ali lainnya dalam Nahj al-Balaghah untuk pemetaan yang lebih komprehensif; (2) kajian komparatif antara sajak dalam khutbah Ali dan gaya retorika pembicara Islam klasik lainnya; (3) kajian tentang efektivitas sajak sebagai metode dakwah dalam konteks komunikasi Islam kontemporer; dan (4) pengembangan metodologi analisis retoris-spiritual sebagai pendekatan sistematis dalam studi balaghah dakwah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziza, S. N., & Edidarmo, T. (2025). Kajian Stilistika Uslūb Tafḍīl Dalam Khutbah Imam Ali: Studi Pada Nahjul Balaghah Jilid 1. *Al Mi'yar: Jurnal Ilmiah Pembelajaran Bahasa Arab dan Kebahasaaraban*, 8(2), 415–428. <https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-miyar/article/view/5200>
- Fitria, H. S., & Kamaliah, N. (2025). Sajak in Surah Al-Adiyat: A Balaghah Analysis. *Tanzil: Jurnal Studi Al-Quran*, 7(2), 177–192. <https://doi.org/https://doi.org/10.20871/tjsq.v7i2.395>
- Giffari, H. A. Al, & Dermawan, A. (2025). AI vs . Human-Led Da ' wah : A Comparative Rhetorical Analysis of Islamic Preaching in the Digital Age. *DINIKA*, 10(1), 107–130. <https://doi.org/https://doi.org/10.22515/dinika.v10i1.11374>
- Lahay, M., Ibrahim, R. A., Djuaeni, M. N., & Damhuri. (2024). Studi Komparatif Rima Dan Saja ' dalam Stilistika. *Al-Kilmah: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab Dan Humaniora*, 3(1), 51–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.58194/alkilmah.v3i1.1856>
- Menninghaus, W., Bohrn, I. C., Knoop, C. A., Kotz, S. A., Schlotz, W., & Jacobs, A. M. (2015). Rhetorical features facilitate prosodic processing while handicapping ease of semantic comprehension. *Cognition*, 143, 48–60. <https://doi.org/10.1016/j.cognition.2015.05.026>
- Naja, S. N., Rohmat, & Mawardy, N. A. (2025). Analisis ekspresif pada khutbah al- gharra' karya sayyidina ali r.a. *AL MIDAD : Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Studi Keislaman*, 1(2), 36–54. <https://ejournal.staidhtlungagung.ac.id/index.php/almidad/article/view/46>
- Nasichah, Kamal, F., & Farisi, A. S. (2024). Analisis Retorika dan Etika Ustads Adi Hidayat Dalam Berdakwah Di Media Sosial Youtube. *The Source*, 6(2), 34–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.36441/thesource.v6i2.2427>
- Putri, N. A., & Herba, N. T. (2025). Al- Saja Dalam Al-Quran Surah Al-Qiyamah. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 10(3). <https://garuda.kemdikisaintek.go.id/documents/detail/4788514>
- Qotrunnada, Z., Ghany, S. Z. A., & Suryaningsih, I. (2024). Keindahan Sajak Dalam Matan Tu ḥfah Al-Atfāl Karya Sulaimān Al fāl Karya Sulaimān Al-Jamzūrī. *Mantiqū Tayr: Journal of Arabic*

Sajak Dalam Khotbah Ali Bin Abi Talib (Analisis Retoris dan Spiritualis)

Language, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.25217/mantiquatayr.v4i1.3950>

Rakhmat, J. (2021). *RETORIKA MODERN, Pendekatan Praktis Berbicara di Depan Publik Edisi Revisi* (1st ed.). Simbiosis Rekatama Media.

Riki, Mu'minun, N., & Musdalipa. (2024). Sajak Dalam Al-Qur'an Surah Al-Muthaffifin (Studi Analisis Balagah). *Al-Muallaqat: Journal of Arabic Studies*, 3(2), 12–18. <https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/almuallaqat/article/view/1051>

Rosi, B., Rahmat, & Sari, R. I. (2022). Konsep Sajak Dalam Surah Al-Mu'awwidzat (Kajian Ilmu Badi'). *Al-Muallaqat: Journal of Arabic Studies*, 2(1), 1–10. <https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/almuallaqat/article/view/402>

Wahyudin, I. A. (2026). Aesthetics of Islamic Rehetoric: An Examination of As- Sajak as a Builder of Linguistic Beauty in The Book Nurul Wahhaj Fi Qissoti Isra ' Wal Mi'raj. *EL-TSAQAFAH*, 25(1), 71–86. <https://doi.org/10.20414/tsaqafah.v25i1.14558>

Zulfa, L. (2023). Retorika Gus In'am, Dalam Menyampaikan Pemikiran Kyai Soleh Darat Melalui Komunitas Pecinta Kyai Soleh Darat (KOPISODA) Semarang. *Jurnal An-Nida*, 15(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.34001/an-nida.v15i1.4694>